

Disagreement Among Scholars Regarding Śaṅkara, the Author of Jayamaṅgalā Commentary on Sāṅkhyasaptati: A Critical Review

सांख्यसप्तत्याः जयमङ्गलाटीकायाः रचयिताशङ्करप्रसङ्गे पण्डितानां मतानैक्यम् – समीक्षणमेकम्

Dr. Suraj Roy

Abstract: The authentic text of the presently available philosophy of Sankhya is the Sankhyakarika by Srimad Ishwara Krishna. This work, which is distinguished by the seventy-karika's, appears to the scholarly community as a very important work of Sankhya philosophy. The oldest Commentary on the Sankhya Karika is the Mathara Vritti by Matharacharya. Then, in order, Gaudapada's Gaudapada Bhashya, Yuktideepikatika, Shankara's Jayamangalatika, Vachaspati Mishra's Tattvakaumuditika and many of his sub-commentaries were composed. Among them, there is disagreement among the scholars on the author of the Jayamangalatika. In the first edition of the Jayamangalatika, Pandit Haradatta Sharma says that Jayamangala was composed by Shankaracharya in the context of the author of this work. Again, in the preface to the same work, Pandit Gopinath Kaviraj accepted the view of Mr. Chandradhar Sharma Guleri and called him Shankararya. Finally, the great scholar Udayaveer Shastri refuted both views and replaced his view by saying that he considered the author of the Jayamangalatika of the Sankhya Karika to be neither Shankaracharya nor Shankararya but only Shankara.

Keywords: Jayamangal, Shankara, Sankhya, Muni, Lokottaravadi, Kapila.

प्रस्तावना— श्रीमदीश्वरकृष्णविरचितस्य सांख्यकारिकायात्यन्तोपादेयटीकाषु शङ्करस्य जयमङ्गलाटीका अन्यतमा वर्तते। टीकेयं द्विसप्ततिसंख्यककारिकाणामुपर्युपलभ्यते। महामहोपाध्यायस्य पण्डितगोपिनाथकविराजस्य वैदूष्यपूर्णभूमिकया सह महामहोपाध्यायेन पण्डितहरदत्तशर्मना अस्याः टीकायाः सम्पादना क्रियते। ग्रन्थोऽयं ओरियन्टलसीरीजकलिकाता तः श्रीनरेन्द्रनाथमहोदयेन प्रकाशितः। ख्रीष्टाब्द-षड्विंशत्यधिकेकोनविंशतशततमवर्षस्य प्रथमसंस्करणं वर्ततेऽयं ग्रन्थः। श्रीयुतहरदत्तशर्ममहोदयस्य प्रस्तावनागतलेखानुसारं ग्रन्थोऽयं द्वयोः हस्तलिखितप्रतिलिप्यो आधारानुसारं सम्पादना क्रियते। यद्यपि पाठानां संशोधनमपूर्णमेव स्यात्, तथापि दुष्प्राप्यस्यास्य ग्रन्थस्य सम्पादनां कृत्वा श्रीहरदत्तशर्मामहोदयेन अक्षयपूण्यो लभते।

टीकायाः जयमङ्गला इति नामकरणविषये कोऽपि सन्देहो नास्ति। यतो हि टीकायाः मङ्गलाचरणश्लोकैव नाम्नोऽस्योपलब्धिर्भवति। तद्यथा –

“अधिगततत्त्वालोकं लोकोत्तरवादीनं प्रणम्य मुनिम। क्रियते सप्ततिकायाष्टीका जयमङ्गला नाम ॥”¹

टीकाया अस्याः नामविषयेऽसन्देहत्वादापि, टीकाकारस्य नामप्रसङ्गे विविधेषु पण्डितेषु मतानैक्यं परिलक्ष्यते। टीकाया अन्तिमे पुष्पिकायामवलोक्यते— “श्रीमत्परमहंस-परिव्राजकाचार्य-श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्येण श्रीशङ्करभगवता सांख्यसप्ततिटीका”² इति। आलोच्ये पुष्पिकायां श्रीशङ्करेण सह प्रयुक्तः भगवत् इति पदन्तु तस्य नामांशो न वर्तते, अपि तु शङ्करस्य प्रतिष्ठानुसारं भगवदिति पदस्य प्रयोगमभवदिति वक्तुं शक्यते। अतो हि टीकाकारस्य नाम शङ्करमात्रं वक्तुं शक्यते। महामहोपाध्यायेन हरदत्तशर्मणा ग्रन्थस्यास्यावरणपृष्ठे श्रीशङ्कराचार्यविरचिता जयमङ्गला नाम सांख्यसप्ततिटीका इत्युल्लेखनं क्रियते। इत्यत्रापि शङ्करेण सह आचार्य इति पदसंयोगाय सन्देह आपतति यत्, किं शङ्करोऽयं कदाचित् प्रस्थानत्रयीणां भाष्यकार आदिशङ्कराचार्यो वा? इति। सन्देहोऽयं पुनः दृढं भवति, यदा व्याख्याकारस्यास्य गुरोः नाम गोविन्द इत्यवलोक्यते। प्रस्थानत्रयीणां भाष्यकारस्य शङ्करस्य तथा जयमङ्गलायाः व्याख्याकारस्य शङ्करस्य गुरोः नाम गोविन्द इत्युल्लेख्यते। उभयत्रैव गोविन्द इत्यनेन सह परमहंसपरिव्राजकाचार्य इति युज्यते। वस्तुतस्तु इयमेका आकस्मिकघटना वर्तते यत्, उभयोः शङ्करयोः गुरोः नाम परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपाद इति। गुरोः नामसाम्यता विद्यमानत्वादापि उभयोः शङ्करयोः लेखनशैलीभेदादेकत्वप्रतिष्ठां भवितुं नार्हति। अपरैतिहासिकतथ्यानामाधारानुसारमपि उभयोः शङ्करयोरेकव्यक्तित्वस्य सम्भावना नैव भवति।

सांख्यसप्तत्या अन्तिमपुष्पिकाया आधारानुसारं पण्डितहरदत्तशर्मना सम्पादितस्य ग्रन्थस्य जयमङ्गलायाः भूमिकायां महामहोपाध्यायेन गोपिनाथकविराजेन परमहंसपरिव्राजकाचार्य इति पदेन सह शङ्करस्य सम्बद्धमस्तीत्युक्तम्। तद्यथा – “The present Commentary is Attributed to शङ्कराचार्य in the colophon where he is, as elsewhere in his work, described as परमहंसपरिव्राजकाचार्य and disciple of गोविन्दभगवत्पाद”³ इति। कविराजस्य मतमिदं भ्रमपूर्णं स्यादिति आचार्येण उदयवीरशास्त्रीणोक्तम्। यतो हि परमहंसपरिव्राजकाचार्य इति पदन्तु केवलं गोविन्द इति पदेन सह सम्बद्धते। ‘श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य-श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्येण’ इति समस्तपदन्तु पृथक् स्यात्। पूर्वपदस्य ‘परमहंसपरिव्राजकाचार्य’ इत्यांशस्य शङ्करेण सह सम्बन्धकथनन्तु सर्वथा असङ्गतैव। किन्तु तथापि महामहोपाध्यायेन हरदत्तशर्मना आलोच्य-शङ्करेति नाम्ना सह आचार्य इति पदं युज्यते तस्य ग्रन्थस्यावरणपृष्ठे – ‘शङ्कराचार्यविरचिता जयमङ्गला’ इति। शर्ममहोदयस्य एतादृशलेखेन पाठकानां भ्रमं भवितुमर्हतीति उदयवीरशास्त्रीणोऽपि लिखितम्। यथायोग्यम् अस्मिन्नेवाधारे कविराजेन गोपिनाथेन पुष्पिकेयं प्रक्षिप्तमित्युक्तम् – “But I am inclined to suspect that the colophon is an interpolation and that the work is not by शङ्कराचार्य”⁴ इति। किन्तु कविराजस्य कथनमिदमसङ्गतं मन्यते उदयवीरशास्त्रीणा। यतो ह्यालोच्यपुष्पिकां तावदेव प्रक्षिप्तं वक्तुं शक्यते, यावत्तु प्रवलप्रमाणबलात् सिद्धिर्भवति यत् प्रस्थानत्रयीणां भाष्यकारः शङ्कर एव जयमङ्गलायाः रचयितेति। किन्तु तस्य सिद्धिर्न भवति। नामसाम्यतामात्रे व्यक्तिष्वभिन्नता न प्रमाणीयते। अतो हि प्रस्थानत्रयीणां भाष्यकारः शङ्करस्तु जयमङ्गलाटीकाकारात् शङ्करात्सर्वदा भिन्नैव वर्तते। पुष्पिकायाः स्वरूपन्तु उभयोः शङ्करयोर्मध्येऽभिन्नतायाः निश्चायको न वर्तते। तस्माद्धि तां पुष्पिकां प्रक्षिप्तमपि वक्तुं नैव शक्यते।

नीतिसार-कामसूत्रयोः जयमङ्गलाटीकायाः रचयिता ‘शङ्करः’ प्रसङ्गे चन्द्रधरशर्मागुलेरीमहोदयस्य मतम् – श्रीचन्द्रधरशर्मागुलेरीमहोदयानुसारं कामन्दकीयनीतिसारस्य जयमङ्गलाव्याख्यायाः तथा कामसूत्रस्य जयमङ्गलाव्याख्यायाः रचनाकारस्त्वेकैव न भिन्नव्यक्तिरिति। चन्द्रधरमहोदयस्य कथनं वर्तते यत्, कामन्दकीयनीतिसारस्य जयमङ्गलायाः रचयित्रा शङ्करेणैव वात्स्यायनकामसूत्रस्य व्याख्या जयमङ्गला लिखिता। स्वकथनं प्रमाणयितुं गुलेरीमहोदयेन निम्नलिखित-हेतवोपस्थाप्यन्ते। तद्यथा –

प्रथमन्तु – उभयोः टीकायोः प्रारम्भिकनमस्कारश्लोकयोः समानता। कामन्दकीयनीतिसारस्य टीकायाः नमस्कारश्लोकन्तु –

“कामन्दकीये किल नीतिशास्त्रे प्रायेण नास्मिन् सुगमाः पदार्थाः।

तस्माद् विधास्ये जयमङ्गलाख्यां तत्पञ्चिका सर्वविदं प्रणम्य ॥”⁵

अन्यस्मिन् वात्स्यायनकामसूत्रस्य टीकायाः नमस्कारश्लोकन्तु –

“वात्स्यायनीयं किल कामसूत्रं प्रस्तावितं कैश्चिदिहान्यथैव।

तस्माद् विधास्ये जयमङ्गलाख्यां टीकामहं सर्वविदं प्रणम्य ॥”⁶

द्वितीयन्तु – वात्स्यायनीयकामसूत्रस्य – “यथा दाण्डक्यो नाम भोजः कामाद् ब्राह्मणकन्यामभिमन्यमानः सबन्धुराष्ट्रो विननाशः”⁷ इत्यस्योपरि जयमङ्गलाटीका वर्तते – “दाण्डक्य इति संज्ञा। भोज इति भोजवंशजः, अभिमन्यमानोऽभिगच्छन्। स हि मृगयां गतो भार्गवकन्यामाश्रमपदे दृष्ट्वा जातरागो रथमारोप्य जहार। ततो भार्गवः समित्कुशानादायागत्य तामपश्यन्नमिध्याय च यथावृत्तं राजानमभिशशाप। ततोऽसौ सबन्धुराष्ट्रः पांसुवर्षेणावष्टब्धो ननाश। तत्स्थानमद्यापि दण्डकारण्यमिति गीयते”⁸ इति। अपरस्मिन् कामन्दकीयनीतिसारस्य प्रथमसर्गस्य –

“दाण्डक्यो नृपतिः कामात् क्रोधाच्च जनमेजयः। लोभादैलस्तु राजर्षिर्वातापिर्हर्षतोसुरः ॥”⁹

इति श्लोकस्यास्य प्रथमचरणस्य जयमङ्गलानामके व्याख्यायां व्याख्याकारेण लिखिता –

“तत्र दाण्डको नाम भोजवंशमुरव्यः। तन्निमित्तप्रसिद्धनामा दाण्डक्यो नाम। स च मृगयां गतस्तुषितो भृगुवाश्रमं प्रविश्य तत्कन्यां रूपयौवनवतीमेकाककिनीं दृष्ट्वा जातरागस्तां स्यन्दनमारोप्य स्वपुरमाजगाम। भृगुरपि

समित्कुशानादीनादाय वनादागत्य तामपश्यन्नभध्याय च यथावृत्तं ज्ञात्वा जातक्रोधस्तं शशाप सप्तभिरहोभिः पांशुवृष्ट्या सबन्धुराष्ट्रो विपद्यतामिति। स तयाक्रान्तस्तथैव ननाश¹⁰ इत्यादीनां लेखानां समानातायाः परिणामस्वरूपन्तु उभयोः ग्रन्थयोः टीकयोः रचयिता तु शङ्कराचार्य एव, तेनैव भयस्थले जयमङ्गला इति संज्ञा प्रदीयते। नामसाम्यतेयमपि रचयितुरभिन्नतायाः कारणं भवति। यथा हि कालिदासस्य ग्रन्थेषु मल्लिनाथस्य 'सञ्जवनी' इति टीका।

'शङ्कर' प्रसङ्गे गोपिनाथकविराजस्य मतम् – महामहोपाध्यायेन पण्डितगोपिनाथकविराजेन चन्द्रधरशर्मागुलेरीमहोदयस्य लेखस्याधारे कामन्दकीयनीतिसार-वात्स्यायनकामसूत्रयोः जयमङ्गलाव्याख्यायाः रचयिता शङ्करार्यमिति स्वीकृत्य सांख्याकारिकायाः जयमङ्गलाटीकायाः रचयिताऽपि शङ्करार्यमेव मन्यते। गोपिनाथकविराजस्य विचारानुसारन्तु त्रयाणामेव ग्रन्थानां जयमङ्गला इति संज्ञाभिभूतटीकानां रचयिता त्वेकैव, सः शङ्करार्य इति। कविराजस्य मतानुसारं त्रिष्वेव टीकाषु नमस्कारश्लोकेषु भगवन्तं बुद्धमेव नमस्क्रियते, तथा त्रयाणामेव रचनाक्रमन्तु समानमेव। तच्च – "From a Comparison of the three commentaries it would follow that all the three bore one and the same name, contained obeisance to one and the same deity, that is, the Buddha, are written in the same style, and that while two are known to have been written by शङ्करार्य, the remaining one is ascribed to शङ्कराचार्य! The presumption however is that the third commentary also was by शङ्करार्य. Attribution to शङ्कराचार्य has been only due to a confusion of the two names, on which the colophon is based. On any other hypothesis obeisance to the Buddha becomes quite inexplicable"¹¹ इति। अस्मिन्नेवाधारे कविराजगोपिनाथेन शङ्करार्यन्तु बौद्ध इति कथितम्। तस्य युक्तिस्तु यत् – 'लोकोत्तरवादी' तथा 'मुनि' इति शब्दद्वयं केवलं भगवते बुद्धाय प्रयुज्यते। अतस्तु भगवन्तं बुद्धं नमस्कारार्थं शङ्करार्यस्तु बौद्ध इति नासम्भवोऽयम्। यथोक्तं कविराजेन – "The benedictory verse, where there is a salutation of लोकोत्तरवादी, मुनि, makes it plain that the author of जयमङ्गला was a Buddhist. The term लोकोत्तरवाद is a Buddhist expression and the मुनि referred to in the verse into other than the Buddha himself"¹² इति।

उभयोः मतयो असामञ्जस्यता – आचार्येण उदयवीरशीखिणा तस्य सांख्यदर्शन का इतिहास इति ग्रन्थे क्रमश उभयोः मतस्थापनादनन्तरं तेषां मतानां खण्डनमपि कृतम्।

चन्द्रधरशर्ममहोदयस्य मतस्यासामञ्जस्यता- शास्त्रीमहोदयेन प्राक् चन्द्रधरशर्मागुलेरीमहोदयस्य मतं खण्डनं कृत्वा उक्तम् – नीतिसार-कामसूत्रयोः मङ्गलाचरणश्लोकयोः व्याख्योभयोः या साम्यता गुलेरीमहोदयेन प्रदर्शिता, तद्रूपा साम्यता तु उत्तरवर्तीलेखकेन पूर्ववर्तीलेखकस्यानुकरणेनापि सम्भवो भवितुमर्हति। मङ्गलाचरणयोः तथा व्याख्यानां साम्यता तु लेखकानामेकत्वस्य असन्दिग्धहेतुः भवितुं नार्हति। यतो ह्येतादृशसाम्यता तु भिन्न-भिन्नकर्तृकग्रन्थेषु प्रायशो दरीदृश्यते। एतस्य कारणन्तु परवर्तीलेखकैः पूर्ववर्तीलेखकानामनुकरणमिति वक्तुं शक्यते। उदाहरणतया उदयवीरशास्त्रीणा वात्स्यायनकामसूत्रस्य— "यथा दाण्डक्यो नाम भोजः कामाद् ब्राह्मणकन्यामभिमन्यमानः सबन्धुराष्ट्रो विननाश"¹³ इति सूत्रस्यास्यावतारणा क्रियते। सूत्रमिदमक्षरशः कौटीलीयार्थशास्त्रेऽपि वर्णीतम्। किं तर्हि वक्तुं शक्यते यदुभयोः रचयिता त्वेकैव? प्रमाणान्तरेण यद्येतस्य एकत्वस्य पुष्टिर्भवति, तर्हि न काऽपि समस्या तत्र भवितुमर्हति। किन्तु प्रमाणान्तराभावे केवलं सूत्राणां सन्दर्भानां वा साम्यता प्रदर्श्य ग्रन्थानां लेखकस्य एकत्वकथनन्तु निर्वाधप्रमाणं भवितुं नार्हति। एतदतिरिक्तं दाण्डक्यभोजस्य घटना एकैतिहासिकघटना भूतत्वात् तस्य वर्णनायां समानरूपता भवितुमर्हत्येवघटनाया एकरूपत्वात् तस्याः वर्णनायाः शब्देषु कदाचित् साम्यता स्वाभाविकरूपेण सम्भाव्यते। कौटीलीयार्थशास्त्रात्पुनरेकमुदाहरणं प्रस्तुयते – "लोभादैलश्रतुर्वर्ण्यमत्याहारयमाणः"¹⁴ इति। अत्र ह्यौळस्य लोभस्य स्वरूपन्तु मूलसूत्रे निर्दिश्यते।

त.गणपतिशास्त्रिणा सूत्रस्यास्य व्याख्या प्रसङ्गे कथयामास – “लोभादैलः पुरुवा नाम राजा चातुर्वर्ण्यमतिमात्रधनपरणेन पियंश्चातुर्वर्ण्यकोपान्नष्टः”¹⁵ इति। मूलसूत्रस्यायमर्थः प्रकाशनानन्तरं टीकाकारेणास्मिन् विषये पुनरेकस्यैतिह्यस्योल्लेखः क्रियते। यद्यपि अर्थशास्त्रस्य मूलसूत्रे ऐतिह्यस्यास्य कोऽपि सङ्केतो नास्ति। तत्रैतिह्यस्योल्लेखस्तु – “लोभादैलो नैमिशीयब्राह्मणयज्ञशालां प्रविश्य ततोऽपरिमितं धनं हर्तुमुद्यक्तो ब्राह्मणशापापात्रष्ट इत्यैतिह्यं कैश्चिद्वर्ण्यते”¹⁶ इत्येभ्यधेन क्रियते।

पुनः कामन्दकीयनीतिसारे ऐलस्य लोभस्योल्लेखं पश्यामः – “लोभादैलो राजर्षिः... ”¹⁷ इति। अत्रस्थ लोभस्य स्वरूपन्तु कौटीलीयार्थशास्त्रवन्नास्ति। नीतिसारस्य व्याख्यायाः जयमङ्गलायाः व्याख्याकारेण शङ्करार्येण पद्यांशस्यास्य व्याख्यां कृत्वा उपर्युक्तैतिह्यस्य निर्देशो दीयते – “लोभादैलस्तु इति। ऐलः पुरुवा। स किल नैमिशारण्यवासिभिर्यज्ञसंरक्षणार्थमुपनिमन्त्रितः सर्वाणव सौवर्णान् भाजनविशेषान् दृष्ट्वा लोभादाहर्तुमारब्धः। ततस्तैरस्य यज्ञक्रियाविरोधोद्विष्यैर्वन्नगर्भैः कुशैरमिहतो ननाश”¹⁸ इत्येभ्यमूतम्। टीकारयोर्भिन्नत्वादिपि उभयोः स्थलयोरैतिह्ययोः समानवर्णना प्रेक्ष्यते। लेखकानां भिन्नत्ववशादिपि एतादृशघटनानां रचनाक्रमाणां समानता तु एकेनापरस्यानुकरणादेव सम्भाव्यते। अनुकरणाभावेऽपि एकस्याः घटनायाः विभिन्नकर्तृकवर्णनासु भाषासाम्यतायाः सम्भावना भवत्येव। अतस्तु चन्द्रधरशर्मागुलेरीमहोदयस्य कथनस्य सार्थकता भवितुं नार्हति। तदतिरिक्तं वात्स्यायनकामसूत्रस्य व्याख्यायाः जयमङ्गलायाः कस्मिंश्चिदपि प्राचीनहस्तलिखितग्रन्थेऽपि ग्रन्थकारस्य नाम ‘शङ्करार्य’ इति नोपलभ्यते। चौखम्बासंस्कृतसीरीजवाराणसीतः जयमङ्गलायाः प्रकाशनद्वयमभवत्। तयोरेकस्मिन् ग्रन्थे ग्रन्थकर्तुः नाम ‘जयमङ्गलः’, अपरस्मिन् ग्रन्थे तु ‘यशोधर’ इति मुद्रितः। प्रकाशकेनाथवा सम्पादकेन भेदस्यास्य किमपि कारणं नोद्दिष्टम्। जयमङ्गलायाः प्रथमे संस्करणे जयमङ्गलस्य तथा द्वितीये संस्करणे यशोधरस्य नाम स्यात्। पण्डितप्रवरेण दूर्गाप्रसादेन सम्पादिते बम्बईसंस्करणेऽपि यशोधरस्यैव नाम वर्तते। इत्यस्मादनुमीयते, चौखम्बासंस्कृतसीरीजवाराणसीतः प्रकाशितो जयमङ्गलायाः प्रथमसंस्करणन्तु येन हस्तलिखिताधारेण मुद्रितः, तत्र ग्रन्थकर्तुः नाम जयमङ्गल इत्युल्लेखितमासीदथवा तस्मिन् हस्तलेखे ग्रन्थकर्तुः नामाविद्यमानत्वात् सम्पादकेनाथवा प्रकाशकेन जयमङ्गला इति नामादेव रचयितुः जयमङ्गल इति नाम कल्पितमभवदिति। अनन्तरं हि बम्बईसंस्करणाधारेण चौखम्बायाः द्वितीयसंस्करणे जयमङ्गलायाः रचयितुः नाम जयमङ्गलस्य परिवर्ते यशोधरः मुद्रितः। पञ्चनदसार्वजनिकपुस्तकालये (Punjab Public Library) लाहौरनगरे कामसूत्रस्य व्याख्यायाः जयमङ्गलायाः यत् हस्तलिखितं ग्रन्थं सुरक्षितमस्ति, तत्रापि यशोधरस्य नामास्ति। जयमङ्गलायाः रचयितुः प्रसङ्गे शङ्करार्यस्य नाम तु कस्मिंश्चिदपि प्राचीनहस्तलिखितग्रन्थे नोपलभ्यते।

गोपीनाथकविराजस्य मतस्यासामञ्जस्यता — महामहोपाध्यायेन गोपीनाथकविराजेन चन्द्रधरशर्मागुलेरीमहोदयस्य मतं स्वीकृत्य सांख्यसप्तत्याः टीकायाः जयमङ्गलायाः अपि रचयितारूपेण शङ्करार्यं स्वीकृतमिति प्रागेव तदुल्लिखितम्। सम्प्रति कविराजमहोदयस्य मतं कथं खण्डनं क्रियते तदुत्तरोत्तरेण वर्णीयते। तद्यथा –

प्रथमतः – सांख्यसप्तत्याः व्याख्यायाः जयमङ्गलायाः अन्तिमे पुष्पिकायां ग्रन्थकारस्य नाम केवलं शङ्करः इति निर्दिश्यते, न तु शङ्करार्येति।

द्वितीयतः – कामन्दकीयनीतिसारस्य व्याख्यायाः जयमङ्गलायाः सर्वासु पुष्पिकासु ग्रन्थकारस्य नाम शङ्करार्यः इत्युल्लेखितम्। कुत्रापि शङ्करः इति उल्लेखनं नास्ति।

तृतीयतः – वात्स्यायनकामसूत्रस्य जयमङ्गलाव्याख्यायां ग्रन्थकारस्य नाम न तु शङ्करः नापि शङ्करार्यः इति प्राप्यते। अपि तु तत्र ग्रन्थकर्तुः नाम यशोधरः इति परिलक्ष्यते।

चतुर्थतः – सांख्यसप्तत्याः जयमङ्गलाया अन्तिमे पुष्पिकायां ग्रन्थकर्तुः शङ्करस्य गुरोः नाम परमहंसपरिव्राजकाचार्यः श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपाद इत्युल्लेख्यते। किन्तु कामन्दकीयनीतिसारस्य जयमङ्गलायाः कस्मिंश्चिदपि पुष्पिकायां ग्रन्थकर्तुः शङ्करार्यस्य गुरोः नामोल्लेखनं नास्ति।

पञ्चमतः – कामन्दकीयनीतिसारस्य व्याख्यायाः तथा सांख्यसप्तत्याः व्याख्यायः मङ्गलाचरणश्लोकौ यदि पश्येत, तर्हि उभयोरसमानतैव दृष्टिगोचरं सर्वदायाति। न तयोरार्थिकसमानता विद्यते, नापि रचनाक्रमस्यैव साम्यता स्यात्। उभयोः मङ्गलाचरणश्लोकयोः तुलना क्रियते अधोलिखितेन। तद्यथा –

“कामन्दकीये किल नीतिशास्त्रे प्रायेण नास्मिन् सुगमाः पदार्थाः।

तस्माद्विधास्ये जयमङ्गलाख्यां तत्पञ्चिकां सर्वविदां प्रणम्य” ॥¹⁹

अपि च,

“अधिगततत्त्वालोकं लोकोत्तरवादीनं प्रणम्य मुनिम्। क्रियते सप्ततिकायाष्टीका जयमङ्गला नाम” ॥²⁰

उभयोः मङ्गलाचरणयोः पूर्वार्धयोर्न शाब्दिको नार्थिकसमानता प्रेक्ष्यते। उत्तरार्धयोः केवलं जयमङ्गला इति पदस्यास्य समानता परिलक्ष्यते, यत्तु अवश्यवर्णितविषयो ग्रन्थस्य नाम वर्तते। प्रथमे मङ्गलाचरणे इन्द्रवज्रा इति वृत्तं स्यात्, अपरस्मिन् आर्या इति वृत्तमभवत्। प्रथमे मङ्गलाचरणे सर्ववित इति शब्देन परमेश्वरं स्मर्यते। अपरस्मिन् अधिगततत्त्वालोकम्, लोकोत्तरवादी, मुनि इत्यादि शब्दैः व्यक्तिविशेषं स्मर्यते। सर्वविदिति पदन्तु कथमीश्वरस्य प्रतीको वर्तते तस्य निदर्शनन्तु बहुत्र विद्यते। यथा —

यः सर्वज्ञः स सर्ववित् यस्य ज्ञानमयं तपः। तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूपमन्नञ्च जायते ॥²¹

“स विश्वकृद्विश्वविदात्मयोनिर्ज्ञः कालकारो गुणी सर्वविद् यः”²² “स हि सर्ववित् सर्वकर्ता”²³ इत्यादयः। वक्तुं शक्यते यत्, ग्रन्थयोः नामसाम्यतामात्रे ग्रन्थकारयोः ऐक्यता साम्यता वा न प्रमाणीयते।

षष्ठतः – कविराजगोपीनाथेन जयमङ्गलायाः रचयितुः बौद्धत्वप्रसङ्गे लोकोत्तरवादी, मुनि पदयोरुल्लेखनं क्रियते। लोकोत्तरवादी इति पदस्यास्य विचारप्रसङ्गे महाभारतस्य शान्तिपर्वणःश्लोकत्रयं द्रष्टव्यम् –

“मोक्षे हि त्रिविधा निष्ठा दृष्टान्यैर्मोक्षवित्तमैः। ज्ञानं लोकोत्तरं यच्च सर्वत्यागश्च कर्मणाम्॥

ज्ञाननिष्ठां वदन्त्येके मोक्षशास्त्रविदो जनाः। कर्मनिष्ठां तथैवान्ये यतयः सूक्ष्मदर्शिनः॥

प्रहायो भयमप्येव ज्ञानं कर्म च केवलम्। तृतीयेयं समाख्याता निष्ठा तेन महात्मना ॥”²⁴

सुलभा-जनकसंवादे उक्तिरियं जनकस्य स्यात्। स्वगुरोः पञ्चशिखात् प्रारभज्ञानस्य विषये जनकेन सम्भाषणमिदं क्रियते। पञ्चशिखस्य परमरगुरुः महर्षिकपिलो वर्तते। यस्तु सांख्यज्ञानस्य प्रवर्तको वर्तते। अतः लोकोत्तरस्य ज्ञानस्य सम्बन्धस्तु महर्षेः कपिलादेव प्रकटीयते। यया निष्ठाया सर्वकर्माणां त्यागः लोकोत्तरज्ञानस्य च सम्पादनं भवति, सा निष्ठा तेन महात्मना महर्षिणा कपिलेन प्रतिपादिता। अतएव तस्य लोकोत्तरज्ञानस्य वक्तारं महर्षिकपिलम् अवश्यमेव लोकोत्तरवादी इति वक्तुं शक्यते। एतस्मादेकः साधारणो विपरिणामो निःसरति यत् – लोकोत्तरवादी इति पदन्तु प्रत्येकेषां परलोकवादीसाक्षात्कृतधर्माणाम् अथवा आचार्याणां कृते प्रयुज्यते। न हि केवलं बौद्धत्वप्रसङ्गे पदमिदं प्रयुज्यते इति। उदयवीरशास्त्रीणा तत्त्वसमासस्य क्रमदीपिकाव्याख्यायाः नमस्कारश्लोकमुद्धरणं कृत्वा प्रदर्शयते यत्, पञ्चविंशतितत्त्वानां रहस्यं तु सर्वाग्रे महर्षिणा कपिलेन प्रकाशितम्। अत अधिगततत्त्वालोकम् इति विशेषणमिदं महर्षेः कपिलस्य कृतैव प्रयुज्यते इति वक्तुं शक्यते। श्लोकन्तु –

“पञ्चविंशतितत्त्वेषु जन्मना ज्ञानमाप्तवान्। आदिसृष्टौ नमस्तस्मै कपिलाय महर्षये” ॥

उपसंहारः – एवमेव हि जयमङ्गलायाः नमस्कारश्लोकस्य प्रथमचरणान्निर्धारणं क्रियते यत् – तत्र महर्षिकपिलमेव नमस्कारं कृतं नान्यमिति। तस्मिन् श्लोके बुद्धानुसन्धानस्य प्रयत्नं व्यर्थमेव तस्माच्च जयमङ्गलाकारं शङ्करं बौद्धमपि वक्तुं नैव शक्यते। सर्वोपरि सांख्यसप्तत्याः जयमङ्गलाटीकायाः रचयिता न तु प्रसिद्धाद्वैतवेदान्तस्य प्रतिष्ठाता शङ्कराचार्यः नापि कामन्दकीयनीतिसार-वात्स्यायनकामसूत्रयोः जयमङ्गलाव्याख्ययोः रचयिता शङ्करार्य अपि तु शङ्करो नामधेयो भिन्नो व्यक्तिरिति नात्र कोऽपि संशयः। तत्र आचार्य इति शब्दस्य योगः सम्मानार्हः।

Endnotes

1. जयमङ्गला, सांख्यकारिका-1
2. जयमङ्गला, सांख्यकारिका-72
3. जयमङ्गलायाः भूमिका, हरदत्तशर्मा, पत्रसंख्या-8

4. तदेव
5. जयमङ्गला, कामन्दकीयनीतिसारः, 1
6. जयमङ्गला, कामसूत्रम्, 1/1
7. कामसूत्रम्, 2/35
8. तदेव, जयमङ्गला
9. कामन्दकीयनीतिसारः, 1/58
10. तदेव, जयमङ्गला
11. जयमङ्गलायाः भूमिका, हरदत्तशर्मा, पत्रसंख्या-9
12. जयमङ्गलायाः भूमिका, हरदत्तशर्मा, पत्रसंख्या-8
13. कामसूत्रम्, 2/3
14. कौटिलीयम् अर्थशास्त्रम्- 1/6/2
15. द्रष्टव्यम्, सांख्यदर्शन का इतिहास, उदयवीरशास्त्री, पत्रसंख्या-447
16. तदेव
17. कामन्दकीयनीतिसारः, 1/58
18. जयमङ्गला, कामन्दकीयनीतिसारः, 1/58
19. जयमङ्गला, कामन्दकीय नीतिसारः -1
20. जयमङ्गला,सांख्यकारिका -1
21. मुण्डकोपनिषत् -1/1/9
22. श्वेताश्वतरोपनिषत्-6/16
23. सांख्यसूत्रम्-3/56
24. महाभारतम्, 12/325/38-40

Bibliography

- जयमङ्गला (शङ्करः), हरदत्तशर्मा(सम्पादकः), कैलकाटा ओरियन्टल सिरिज, कोलकाता, प्रथममुद्रण १९२६
- सांख्यकारिका (ईश्वरकृष्णः), सत्कारिशर्मा बङ्गीयः(सम्पादकः), चौखम्बा संस्कृत सीरीज
- कामसूत्रम् (वात्स्यायनमुनिप्रणीतम्), पारसनाथद्विवेदी(सम्पादकः), चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, संस्करणम् २०१९
- पञ्चदशी (विद्यारण्यमुनिः), रामावतार विद्याभास्कर, चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली, पुनर्मुद्रित संस्करण २०१७
- पातञ्जलयोगदर्शनम्, सुरेश्चन्द्र श्रीवास्तव्य (सम्पा.), चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, संस्करण २०१८
- सायणमाधवीय सर्वदर्शनसंग्रहः (१, २ खण्डः), सत्यज्योति चक्रवर्ती(सम्पा.), साहित्यश्री, कोलकाता, ४र्थ पुनर्मुद्रण २०१४
- सांख्यकारिका (ईश्वरकृष्णः), गुरुप्रसाद शास्त्री(सम्पा.), चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, संस्करण २०१८
- सांख्यकारिकाः (ईश्वरकृष्णः), जगन्नाथ शास्त्री(सम्पा.), मोतिलाल बनारसी दास, दिल्ली, ५म पुनर्मुद्रण २०१४
- सांख्यकारिका (ईश्वरकृष्णः), ज्वालाप्रसाद गौड(सम्पा.), चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, संस्करण २०१६
- सांख्यकारिका (ईश्वरकृष्णः), थानेश्चन्द्र उप्रेति(सम्पा.), चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली, संस्करण २०११
- सांख्यकारिका (ईश्वरकृष्णकृता), बलराम उदासीन(सम्पा.), गुरुमण्डल आश्रम, हरिद्वार, १९३१
- जोशी, हरिशंकर, सांख्ययोगदर्शन का जीर्णोद्धार, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, संस्करण १९६५
- शास्त्री, उदयवीर, सांख्यदर्शन का इतिहास, विजयकुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली, संस्करण २०१२